

O'ZBEKISTONDA BANK XIZMATLARINI KO'RSATISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7998836>

Kulanov Ikrom Burxonovich

JizPI, oliy matematika kafedrasi katta oqituvchisi

Gadayev Doniyor Rajabovich

JDPU, Tabiiy va aniq fanlarda masofaviy ta'lim kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya.

Ushbu maqolada O'zbekistonda bank xizmatlarida raqamli texnologiyalardan foydalanishni o'rganish haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek maqola muallifining bank xizmatlarini ko'rsatishda qanday jihatlarga e'tibor qaratilishi haqidagi taklif va xulosalari haqida ham ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar.

depozit, masofaviy bank xizmatlari, tijorat banki,regulyativ capital,moliyaviy innovatsiyalar.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash bank tizimini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish va barqarorligini oshirish, bank tizimiga aholi hamda xorijiy investorlarning ishonchini yanada mustahkamlash, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng qo'llagan holda, ko'rsatilayotgan bank xizmatlarining turi va xizmatlar bozori ko'lamini kengayib borish hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 23-martda qabul qilingan «Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo'yicha qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida»gi qarorida "Bank xizmatlari ommabopligining oshirilishini va bank xizmatlari iste'molchilari huquqlarining himoya qilinishini ta'minlash O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining asosiy vazifalaridan biri ekanligi belgilab qo'yildi. Endilikda O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining tuzilmasida bank xizmatlari iste'molchilarining huquqlari va qonuniy manfaatlari himoyasini ta'minlash, moliyaviy ochiqlikni hamda aholi va tadbirkorlik sub'ektlarining moliyaviy savodxonlik darajasini oshirish asosiy vazifalari bo'lgan bank xizmatlari iste'molchilarining huquqlarini himoya qilish xizmati tashkil etildi.⁴

⁴ <https://lex.uz/ru/docs/-3494933>

"Raqamli bank – innovatsion bank texnologiyalaridan foydalangan holda (kassa xizmatini ko'rsatmasdan) bank xizmatlarini masofaviy ko'rsatuvchi bank yoki uning tarkibiy bo'linmasi. Raqamli banklar tomonidan bank xizmatlarini masofaviy ko'rsatish bankning ichki tartib qoidalariga asosan qonun hujjatlari talablarini inobatga olgan holda amalga oshiriladi"

O'zbekistonda ilk bor "ANOR BANK" AJ 2020-yil sentyabr oyidan raqamli bank sifatida birinchi onlayn xizmatlarini ishga tushirgan hamda hozirgi kunda bir qator zamonaviy bank xizmatlarini ko'rsatib kelmoqda.

Tahlil va natijalar.

Boston Consulting Group analitiklarining hisoblashlariga ko'ra, raqamli iqtisodiyot bo'yicha boshqa rivojlanayotgan davlatlar yetakchilardan o'rtacha 8-10 yilga orqada qolgan. Ammo agarda hech qanday chora-tadbirlar ko'rilmasa, 3-5 yildan so'ng orqada qolish 15-20 yilga ham yetishi mumkin. "Industriya 4.0" konsepsiyasi doirasida ushbu ko'rsatgich milliy iqtisodiyotning investitsion raqobatbardoshlik reytingi ko'rsatgichini aniqlashda asosiyalaridan biri hisoblanadi.

Hozirgi kunda bank sohasi dunyo bo'ylab raqamli qurollanish poygasiga kirishgan. 2018-yilda dunyo banklari raqamli banking imkoniyatlari uchun 9.7 mlrd. AQSH dollari miqdorda investitsiya kiritishni rejalashtirgan. Ko'pchilik tijorat banklarida onlayn va mobil bank dasturlarini yaratish va rivojlantirish odatiy bank filiallari va ATMLarni ko'paytirishdan ko'ra muhimroq deb qaralmoqda.

Dunyo bo'ylab banklar allaqachon raqamli texnologiyalarga investitsiyalar qanday bo'lishi mumkinligi hamda mijozlarni jalb qilish va qoniqish hosil qilish haqida tushunib yetmoqda. Misol uchun Amerika banki an'anaviy bank filiallariga qaraganda ko'proq onlayn depozitlar qabul qilgan. Bankning Bosh ijrochi direktori Brayn Moynihaning fikriga ko'ra, raqamli bank xizmatlariga investitsiya kiritish mijozlarning ehtiyojini qondirishga yordam beradi.

Darhaqiqat, "Raqamli bank" tushunchasi 2015-2020 yillar davomida Yevropa davlatlarida jadallik bilan rivojlangan. Raqamli banklar o'z mijozlariga yanada qulaylik va foydali xizmatlarni taqdim etish maqsadida zamonaviy raqamli innovatsiyalardan keng foydalanadi.

Afsus bilan qayd etish lozimki, jahon iqtisodiy forumi ma'lumotlariga ko'ra mamlakatimiz bu ko'rsatgich bo'yicha oxirgi o'rinlardan birida turadi. Moliyaviy sektorda huddi shu tufayli ro'y berayotgan salbiy oqibatlarni yengib o'tish uchun milliy iqtisodiyotda raqamli iqtisodiyotni keng ko'lamda qo'llashga erishish asosiy masalalardan biri bo'lib hisoblanadi. Raqamli banking usullarini qo'llash, iqtisodiy

xavfsizlikni ta'minlash va mobil tizimlar rivojlanishiga alohida ahamiyat berish moliyaviy bozorlar va banklar rivojlanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF5296-sonli farmoni1 imzolangan, bank tizimiga chakana bank xizmatlariga ixtisoslashgan "raqamli" banklar va bank bo'linmalarini tashkil etish hamda innovatsion bank texnologiyalaridan foydalangan holda mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yanada kengaytirish vazifasi yuklatilgan.

Ushbu tashkil etilgan xizmatda yurtimizdagi banklarda xizmatlar ko'rsatishning yangi zamonaviy usullarini amalga tadbiiq etishda rivojlangan jahonning bank-moliya markazlarining tajribalarini o'rgangan maqsadga muvofiq bo'ladi.

Bank xizmatlarini ko'rsatish turlari bugungi kunga kelib oz safiga juda ko'plab ishlarni bajarishni talab qiladi. Sababi, zamon rivojlanib borgan sayin oldingi xizmat turlarining aksariyat qismi eskirgan bo'lib, ularni orniga zamonaviy xizmat ko'rsatish sohasini qollash orqali ham bank hodimlarini ishlarini ham oddiy xalqning mushkulini oson qilish mumkin. Pandemiya davrida nafaqat yurtimizda balki butun dunyoda online xizmat ko'rsatish tarmoqlarining rivojlanishiga turtki bo'ldi desak mubolaga bo'lmaydi. Buning natijasida bank xizmatlarini ko'rsatishning ham zamonaviy usullari rivojlandi. Masalan, ilgari insonlarning bank orqali bitadigan ko'plab ishlarini hozirgi kunda uydan chiqmasdan turib amalga oshirish mumkin bo'ladi. Bunday ishlarni olib borishda xorij tajribasini organish juda muhim hisoblanadi. Aytib otilgan xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda jahonning rivojlangan mamlakatlarini tajribasini amalga tadbiiq qilgan maqul. Sababi ular ancha narsani ko'rib boshidan otkazishgan hisoblanadi.

Xulosa

O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlarini rivojlanish istiqbollari bo'yicha olib borgan tahlillar natijasida quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

Tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish, mijozlarga masofadan turib xizmat ko'rsatish tizimini rivojlantirish bo'yicha har bir tijorat banki o'zining strategik dasturini ishlab chiqish kerak. Mazkur dasturda qadamma-qadam barcha xizmat turlarini masofaviy hamda onlayn rejimga o'tkazish bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqish kerak bo'ladi. Mazkur yo'l xaritasida belgilangan vazifalarni moliyalashtirish manbasi, amalga oshirish muddatlari, amalga oshirish uchun mas'ul boshqarma hamda loyihani ishga tushirish muddati kabilar keltirib o'tilishi zarur.

Xozirgi kunda tijorat banklari tomonidan masofaviy tarzda ko'rsatiladigan xizmat turlariga kommunal va boshqa to'lovlar, kartadan-kartaga pul o'tkazmalari, onlayn konversiya, onlayn omonat xizmatlari, shuningdek, ayrimabanklarda chakana kreditlash xizmatlari yo'lga qo'yilgan bo'lib, keyingi bosqichda ularning turini ko'paytirish maqsadga muvofiqdir. Xususan, xalqaro pul o'tkazmalariga integarsiyalashuv orqali xorijga mablag'larni jo'natish va qabul qilish, plastik kartalar virtual emmisiyasi xizmatini kiritish kablar shular jumlasidandir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ikramova N.R. O'zbekistonda chakana bank xizmatlari: xorij tajribasi va rivojlanish istiqbollari // "Iqtisodiyot va innovasion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2014 yil, 1-bet.;

2. Трофимов Д. В. Конкуренентоспособност розничних банков [Електронний ресурс]

3. Д. В. Трофимов // Управление экономическими системами. – 2013. – №58. – Режим доступа: <http://uecs.ru/finansi-i-kredit>;

4. Никоноров В. В. Развитие розничних услуг коммерческих банков как основа повishениуа их конкурентоспособности [Текст]: автореф. канд. экон. наук: 08.00.10. - Волгоград: 2008, с. 6.;

5. Бекчанов М., Абдурахманов Р. Пластик карта-замонавий hisob-китоб воситаси. // Бозор, Пул ва Кредит. №9. 2012. Б.14.;

6. Омонов А.А. Тижорат банкларининг ресурсларини самарали boshqarish масалалари. 08.00.07 – «Молиуа, пул муомаласи ва кредит» иqtisod фанлари доктори илмий даражасини олиsh учун таqдим етилган диссертациуа автореферати. Toshkent, 2008, 24-25-бет.;

7. Алиqориев О. Тижорат банкларида молиуавий хизмат турларини ривожлантириш йo'налиshлари. иqt. фан. ном. ... дис. автореф. – Toshkent, 2011. - 28 б.